

FUQAROLIK JAMIYATI QURISHDA QONUN USTUVORLIGI**Rahmatova Vazirabonu Sheramat qizi****Buxoro davlat universiteti****``Tarix va yuridik`` fakulteti****``Yurisprudensiya`` yo`nalishi 1-bosqich talabasi****e-mail: vazirabonurahmatova@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.8038273>**

Annontatsiya. Ushbu maqolada fuqarolik jamiyatiga o`tish borasidagi ma`lumotlar va uning o`ziga xos xususiyatlari o`rin olgan. Maqolada fuqarolar huquq va erkinliklarining kafolatlari sifatida bosh qomusimiz va qonunchiligimizning tutgan o`rni haqida turli mulohazalar berilgan. Shuningdek maqolada shaxs va uning faoliyati, erkinligi, sha`ni, qadr-qimmatini himoya qilishda davlat va jamiyat tashkilotlarining o`rnini ochib berish ko`zda tutilgan.

Kalit so`zlar. Huquqiy savodxonlik, fuqarolik jamiyati, huquqiy madaniyat, jamoatchilik nazorati, demokratiya, huquqiy davlat, qonun ustuvorligi, fuqarolar erkinligi, yangi islohotlar.

Kirish

Xalq qonunlarga ehtiyoj sezib ularni puxta o`rgansa bu faqat ularning o`ziga foyda keltiradi, aks holda qonundan ko`zlangan maqsadga erishib bo`lmaydi.

Aflotun

Har bir mamlakat taraqqiyot yo`liga o`tishda o`z maqsad va vazifalarini belgilab oladi. Mustaqilligimizning dastlabki yillarida qabul qilingan Konstitutsiyada fuqarolarning manfaatlari, erkinliklari, huquq va xoxishlari davlatning tuzilishida o`z aksini topgan. Har qanday demokratik islohotlar samarasi jamiyatda konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta`minlash bilan bevosita bog`liq. Mustaqillik yillari milliy taraqqiyot yo`limizda erishgan ulkan yutuqlarga nazar solsak, buning fundamental asosi va huquqiy negizini asosiy qomusimiz tashkil etishini ko`rishimiz mumkin. [1]

O`zbekistonda fuqarolik jamiyati birinchi navbatda o`zini o`zi boshqarish organlari bo`lgan mahallalar bilan uzviy bog`liq. O`zbekistonda mahalla tizimi mahalliy o`zini o`zi boshqarishning muhim institute bo`lib ijtimoiy iqtisodiy rivijlanishda muhim rol o`ynaydi. Mahalla jamiyat a`zolariga yordam berish va boshqa ijtimoiy ishlar bo`lmish nizolarni hal qilish jamiyatni birlashgan holda saqlash va shu kabi ishlar uchun masul bo`lgan jamiyat tomonidan boshqariladigan tashkilotdir.

Bugungi kunda mahalla tuzilishi, ularning faoliyati va funksiyalari 1999-yilda qabul qilingan "Fuqarolarning o`zini o`zi boshqarish institutlari to`g`risi"dagi qonunda o`z aksini topgan va ushbu qonunga asoslangan holda ish olib boradi.

Asosiy qism

Sharqda fuqarolik jamiyatining o`ziga xos talqini mavjud bo`lib bu bevosita axloq, madaniyat va ma`naviyatning huquq bilan birikib ketgan xulq, hatti-harakatlar va an`ana meyorlarining uzviy uyg`unlashgan shakli bilan bog`liq. Konstitutsiya va qonun ustuvorligiga erishishda jamoatchilik nazoratidan ko`ra samaraliroq vosita yo`q.

Bugungi kunga kelib jamiyatimiz tom manoda uyg`ondi va fuqarolar barcha lavozimdagi shaxslarning hatti-harakati va faoliyatiga bevosita baho berib o`z fikr mulohazalarini erkin bayon etishmoqda. Buning natijasida yuzaga kelayotgan vaziyatlarda fuqarolarning fikri inobatga olinib ular turli mazmunda tahlil qilinmoqda. Aytib

o`tilganlarning barchasi insonlarning ro`y berayotgan ijtimoiy siyosiy jarayonlarga nisbatan mas`uliyat va daxldorlik hissi uyg`onib borayotganligini ko`rsatadi.[2]

Shuningdek konstitutsiyaga nazar soladigan bo`lsak, sudlar alohida hokimiyat hisoblanib o`z faoliyatini mustaqil asosda tashkil etadi ammo ularni haqiqiy nazoratchisi fuqarolar bo`lishi kerak deb o`ylayman. Sudlar va tergov organlari ko`rilgan ish borasida chiqargan hal qiluv qarori bo`yicha xalqning jamoaviy murojatlari turli mazmundagi tushuntirish va yuridik izohlar berishi lozim. Shuni aytib o`tish kerakki jamoatchilik nazorati faqatgina davlat organlari faoliyati yuzasidan nazorat hisoblanibgina qolmay, fuqarolik jamiyati yuksalishining muhim omillaridan biri hisoblanadi. SH.Mirziyoyevning "O`zbekistonda demokratik o`zgarishlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyati asoslarini shakllantirishning asosiy yo`nalishlari" mavzusidagi maruzasida islohotlarning bosh yo`nalishini belgilab beradigan quyidagi ustuvor vazifani ko`rsatib o`tdi: "Fuqarolik jamiyati asoslarini barpo etishning eng muhim tarkibiy qismi ma`naviyat va ma`rifat sohasida shaxsni muntazam kamol toptirish borasida uzluksiz ish olib borishdan iborat"[3]

Har qanday mamlakatda xalqning huquqiy ong va huquqiy madaniyatini oshirmasdan turib ularning huquq va erkinliklari qonuniy manfaatlarini amalga oshirishda ko`mak bermasdan turib fuqarolik huquqiy jamiyatni ruvojlantirib bo`lmaydi. Hozirgi globallashuv davrida esa davlatimiz fuqarolarining huquqiy ong va huquqiy savodxonligini yuksaltirishning yangi va zamonaviy yo`llari, chet mamlakatlarning tajribalaridan foydalangan holatda yurtimizga zamonaviy usullarni joriy etish ustuvor vazifa etib belgilandi.[4]

Mamlakatimiz Birinchi prezidenti I.A.Karimovning 2010-yil 12-aprelda o`tkazilgan "Mamlakatda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi" mavzusidagi maruzasida davlat hokimiyati va boshqaruvini demokratlashtirish sud-huquq tizimini isloh etish, axborot sohasini isloh qilish hamda axborot va so`z erkinligini ta`minlash va saylov qonunchiligini rivojlantirish fuqarolik jamiyati institutlarini shakllantirish va rivojlantirish, demokratik bozor islohotlarini va iqtisodiyotni liberallashtirishni yanada chuqurlashtirishning konsepsiyada belgilab berilgan asosiy yo`nalishlari O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati tomonidan uzoq muddatga mo`ljallangan konkret harakat dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish uchun asos bolishi kerak.[5]

Xulosa

Xulosa qiladigan bo`lsak, huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati tomon olg`a borayotgan ekanmiz bunda fuqarolar va ularning xatti-harakatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Fuqarolik jamiyati qurishda islohotlar chuqur mazmunli va jamiyat hayotining barcha jabhalariga yoyilgan holda o`tkaziladi.

Shuningdek fuqarolik jamiyati qurish jarayoniga emas aksincha erishish ko`zda tutilgan natijaga qarab borish tizimi yo`lga qo`yilsagina o`zimiz kutgandek natijaga erishgan bo`lamiz. Aks holda fuqarolik jamiyati qurishga nisbatan fuqarolarda ishonchsizlik paydo bo`lishi mumkin. Zero fuqarolik jamiyatini qurish demokratik huquqiy davlatning asosiy mezonini hisoblanadi.

References:

1. Shavkat Mirziyoyevning 2021-yil 7-dekabrda O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 29 yilligiga bag`ishlangan tabrigi.

2. Prezidentning Oliy Majlis II chaqiriq IX sessiyasida sozlagan nutqi
3. Prezident Sh.Mirziyoyevning O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 27 yilligiga bag`ishlangan marosimdagi maruzasi.07.12.2019
4. Uz.m.wikipediya.org sayti
5. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi.

INNOVATIVE
ACADEMY